

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604823>
УДК 65.012

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МАГАЗИНА РОЗНИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Ю.В. Маркелова,

к.п.н., доц. кафедры экономических и общеобразовательных дисциплин

А.И. Золотухина,

студентка, напр. подготовки 38.02.03 – Экономика

Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: Современная торговая сеть постоянно расширяется, используя методы и способы зарубежной практики управления торговыми процессами. Система менеджмента в магазинах розничной продукции, также должна совершенствоваться и использовать новые инструменты и механизмы рекламы, сбыта продукции, при этом учитывая роль планирования на этапе организации торгово-технологического процесса. Актуально исследовать торгово-технологический процесс, начиная с первых функций менеджмента – планирование и организация. Это позволит эффективно управлять самим процессом, вовремя вносить корректировки, и самое главное – добиться экономического эффекта в деятельности магазина розничной торговли в целом.

Ключевые слова: планирование, организация, торгово-технологический процесс, принципы планирования, управление процессом

PLANNING AND ORGANIZATION OF THE TRADE AND TECHNOLOGICAL PROCESS OF A RETAIL STORE

Yu.V. Markelova,

Ph. D., Associate Professor of the Department of Economic and General Education
Disciplines

A.I. Zolotukhina,

Student in the field of training 38.02.03-Economics,
Kumertau branch of the Orenburg State University

Annotation: The modern retail network is constantly expanding, using the methods and methods of foreign practice of managing trade processes. The

management system in retail stores should also be improved and use new tools and mechanisms for advertising and marketing products, while taking into account the role of planning at the stage of organizing the trade and technological process. It is important to study the trade and technological process starting from the first functions of management-planning and organization. This will allow you to effectively manage the process itself, make adjustments in time, and most importantly-to achieve an economic effect in the store's activities

Keywords: planning, organization, trade and technological process, planning principles, process management

Для рассмотрения организации торгово-технологического процесса магазина розничной торговли, необходимо исследовать и проанализировать подходы к определению понятия «технология» и торгово-технологический процесс». В общем смысле, технология торговли изучает процесс организации торгово-технологического процесса, как эффективно и рационально упорядочить, согласовать данный процесс. Объектом исследования с этой позиции, являются магазины розничной торговли и другие торговые предприятия. Необходимо отметить, основную цель торгово-технологического процесса – это доведения «необходимого» набора товаров до конечного потребителя, для удовлетворения потребительских предпочтений.

Если рассматривать ГОСТ Р 51303-2013, то торговля – это последовательные выполняемые операции или процедуры для продажи товаров, а также организация товародвижения с использованием определенных средств и методов [1-4]. Согласно данному стандарту, в нем и прописано, что торгово-технологический процесс – это комплекс последовательных операций, в результате которого покупатель удовлетворяет свои потребительские предпочтения при приобретении товара. На торгово-технологический процесс магазина розничной торговли влияет ряд факторов, они представлены на рисунке 1 [2].

Таким образом, торгово-технологический процесс магазина розничной продукции это выстроенная руководством очередность операций по продвижению товаров, с целью увеличения объемов продаж товаров, размеров магазина, расширения ассортиментов. Если рассматривать торговые предприятия, то торгово-технологический процесс более сложный, так как в них нет экономической самостоятельности.

Рисунок 1 – Факторы влияния на торгово-технологический процесс

Для организации торгово-технологического процесса все операции делят на следующие группы:

- операции, связанные с процессом продаж и обслуживанием покупателей. Например, администратор магазина должен правильно выложить товары в торговом зале, правильно развесить «акции» и «скидки»; продавец на кассе – осуществляет процесс продажи через вежливое обслуживание, предоставляет дополнительные товары;

- операции, связанные с процессом хранения товаров, и запасов, т.е. своевременно пополнять ассортимент продукции и в нужном количестве;

- операции, связанные с фасовкой и перемещением товаров в торговом зале;

Процессы и операции в торговом технологическом процессе магазинов розничной продукции, схематично представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Процессы и операции, выполняемые в торговле

Таким образом, на основе проведенного анализа торгово-технологического процесса, выделим следующие элементы планирования при организации данного процесса:

- спланировать объем товаров для продажи, и на подачу в торговый зал;
- спланировать разгрузку, определить даты и время, ответственных за разгрузку и качество привезенных товаров;
- спланировать объем товаров для хранения в магазине.

Применяя планирование в торгово-технологическом процессе магазина розничной продукции, необходимо просчитывать экономический эффект для деятельности предприятия, используя показатели планирования: товарооборот, наценка, постоянные затраты, переменные затраты.

Планирование и организация торгово-технологического процесса будет иметь положительные моменты: в магазине будет установлен помесечный план продаж, план финансовых результатов деятельности поквартальный. Это позволит определить самоокупаемость магазина, удержать покупателя, и найти новые пути увеличения объемов продаж товаров.

Список литературы

- [1] ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования. – М.: Стандинформ, 2010. 6 с.
- [2] ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определения. – М.: Национальный стандарт Российской Федерации, 2014. 40 с.
- [3] Леви М. Основы розничной торговли: учеб. пособие. / М. Леви, Б.А. Вейтц. – СПб.: Питер, 2018. 97 с.
- [4] Широких А.А. Организация и технология торговли: учебно-методический комплекс / А.А. Широких, М.К. Хвалеи, В.П. Холоповский, Н.М. Лашкевич. – Минск: Изд-во ИПД, 2017. – 215 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] GOST R 51304-2009. Trade services. General requirements. – М.: Standinform, 2010. 6 p.
- [2] GOST R 51303-2013. Trade. Terms and Definitions. – М.: National Standard of the Russian Federation, 2014. 40 p.
- [3] Levy M. Fundamentals of retail trade: textbook. allowance. / M. Levy, B.A. Weitz. – SPb.: Peter, 2018. 97 p.
- [4] Shirokikh A.A. Organization and technology of trade: educational and methodical complex / A.A. Shirokikh, M.K. Khvalei, V.P. Kholopovsky, N.M. Lashkevich. – Minsk: Publishing house IPD, 2017. 215 p.

© Ю.В. Маркелова, А.И. Золотухина, 2021

Поступила в редакцию 20.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Маркелова Ю.В., Золотухина А.И. Планирование и организация торгово-технологического процесса магазина розничной продукции // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-4(4). С. 68-72. URL: <https://ip-journal.ru/>